

ИТЛАР ҚОРИН СОҲАСИ КАСАЛЛИКЛАРИ ТАШҲИСИ, ОШҚАЗОН БЎЛИМИДА ГАСТРОТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИ ЎТКАЗИШ ТЕХНИКАСИ

Ўлмасов Ботир Фарход ўғли

Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885920>

Аннотация. Маълумки, уй ҳайвонлари орасида итлар кинология хизмати органлари фаолиятида мунтазам равишда фойдаланиб келиниб, хизмат итлари ва аҳоли қарамоғида сақланаётган итларнинг саломатлиги, улар орасида учрайдиган ички юқумсиз касалликларнинг аксарияти овқат ҳазм қилиши аъзолари касалликларига тўғри келмоқда. Бу турдаги касалликлар итлар хизмат сифатини ҳам пасайишига олиб келади. Мақолада уй ҳайвонлари яни итлар организмига бегона жисмлар озуқа билан биргаликда қриши, ҳазм органлари физиологиясига таъсири, ананавий даволаш усулларини самараси пастлиги, жарроҳлик усулларидан фойдаланишининг афзалликлари, операция техникаси, жарроҳлик амалиёти ўтказишида турли чоклов материалларининг жароҳатнинг битишига таъсири, чокланган тўқималарнинг бирикиши кўрсаткичлари ҳалқаро ветеринария тажрибаларида олиб борилаётган илмий изланишлар, ҳалқаро тажрибаларни Ўзбекистон ветеринария соҳасида ҳазм аъзолари касалликларини даволаш ва олдини олишида фойдаланиши, ҳазм аъзолари касалликларини жарроҳлик усулларини қўллаган ҳолда даволаш бўйича адабий маълумотлар келтирилган, шунингдек итлар ошқазонида ўтказиладиган операциялар. Мақола сўнгида эса итлар ошқазонида гастротомия жарроҳлигида ишлатиладиган чокларда фойдаланишида кутилаётган натижа ҳамда бу борада илмий тадқиқотларнинг аҳамияти бўйича хулоса қилинган.

Калит сўзлар: касалликлар, чоклар, гастротомия, операция, жароҳат, оғриқсизлантириши, диагноз, ултратовуш, қорин бўшлиғи, Шмиден-Ламбер, даволаш, кинология.

Аннотация. Известно регулярное использование кинологической службы собак. Большинство внутренней незаразных заболеваний служебных собак, содержащихся в популяции, обычно являются заболеваниями органов пищеварения. Такого рода заболевания снижают качество работоспособности служебных собак. В статье приводятся сведения о поступлении инородных тел в организм собак с пищей, ее влиянии на физиологию пищеварительной системы, неэффективности традиционных методов лечения, преимуществах хирургических методов, хирургических приемов, влиянии шовных материалов на заживление ран, научных исследованиях международной ветеринарной практики по целебным свойствам хирургических животных, использовании международной практики по лечению и профилактике заболеваний органов пищеварения в ветеринарии Узбекистана., лечение органов пищеварения хирургическим методом также проводится операция на собаках. В конце статьи приводятся ожидаемые результаты применения швов, применяемых в гастрономической хирургии желудков собак, а также делается вывод о важности научных исследований в этой области.

Ключевые слова: болезни, шивы, гастротомия, операция, трама, анестезия, лечение, кинология.

Abstract. It is known the regular using of dog cynology service. Most inner non-communicative diseases of service dogs and dogs kept by the population are commonly digestive

organ diseases. Such kind of diseases decrease the quality of service dogs' working capacity. In the article the information about the entry of foreign bodies into the body of dogs with nutrition, its effect on the physiology of the digestive system, not efficiency of traditional methods of treatment, the advantages of surgical methods, surgical techniques, the influence of suture materials on wound healing, scientific researches of international veterinary practice on the healing properties of surgical animals, using of international practice on treatment and prevention of digestive disease in Uzbekistan's veterinary field, treatment of digestive organs by surgery method also the surgery on dogs is given. At the end of article the expected results of use of stitches used in gastronomic surgery in the stomachs of dogs, also the conclusion on the importance of scientific researches in this field is given.

Keywords: diseases, sutures, gastrotomy, surgery, trauma, anesthesia, treatment, cynology.

Кириш

Республикада кейинги йилларда давлат чегаралари дахилсизлигини сақлашда республика кинология соҳасининг тутган урни беқиёсдир. Кинология соҳасида хизмат олиб борувчи ҳайвонларнинг саломатлигини сақлаш ва уларни сифатли хизмат кўрсатишларида турли хил салбий ҳолатларни бартараф этишда ветеринария мутахассисларининг ҳам ўрни муҳим. Кейинги йилларда нафақат давлат кинология хизматида аҳолимиз қаромоғида ҳам уй ҳайвонлари айниқса итларни парвариш қилинаётгани эътиборлидир [2]. Уй ҳайвонлари сони ортиб бориши ва сақлаш ва парваришда қўйилаётган ҳато камчиликларнинг оқибатида итларнинг овқат хазм қилиш тизимида ёд жисмларнинг ҳайвон тамонидан истеъмол қилиниш ҳолатлари кузатилмоқда. Бундай ҳолатларни бартараф этишда жарроҳлик усулини қўллаш яхши натижаларга эриштиради. Бундай операциялар қорин бўшлиғи соҳасида олиб бориладиган операция туркумига кириб ошқазон бўлимида амалга оширилади [5].

Бугунги кунда ветеринария жарроҳлигида жарроҳлик амалиётларидан сўнг жароҳатларда йирингли жараёнларни юзага келишини олдини олишнинг бир неча усуллари ишлаб чиқилган. Жароҳатларни чоклашда сифатли ва тўқималарда кўзгалиш чақирмайдиган чоклаш материалларини қўллаш шулар жумласига киради. Итларда абдоминал жарроҳликларнинг муваффақияти жароҳатларни чоклашда қўлланиладиган материалларга боғлиқ (П.А.Тарасенко, 2005) [7]. Ушбу ҳолатда чоклаш материалларининг хусусиятларини яхши билиш ва уларга қўйилган талабларга риоя қилиш лозим.

Ветеринария жарроҳлиги буйича ўқув адабиётларда (Болшаков О.П., Семёнов Г.М., 2001) [1] бир неча хил жарроҳлик амалиётида қўлланиладиган асосий чоклар, тугунли, мўйнадузли, айлана, Плахотин-Садовский, Шмиден, Ламбер, Пирогов-Черни тўғрисида маълумот келтирилган. Улар абдоминал хирургияда қўлланиб келинмоқда.

Янги синтетик жарроҳлик чоклаш материаллари постреоктоген хусусиятларга эга бўлганларни қўллаш, ҳозирги замон ветеринария жарроҳлигининг долзарб муаммоси ҳисобланади. Айни вақтда жарроҳлар фойдаланаётган 50 дан ортиқ маҳаллий ва чет эл чоклаш материалларини аксарияти умумий талабларга жавоб бермайди. Олимларнинг фикрича (Буянов В.М. ва бошқалар, 2000) [2] чоклаш қаторини кўпайтириш асоратлар сонини камайтирмайди. Шунинг учун яқин ва узоқ муддатли натижа олиш учун чок қўйиш усуллари мукамал ўзлаштириш ва уларни тўқималардаги физиологик жараёнларга

таъсир қилмайдиган усуллари қўллаш талаб этилмоқда.

Ҳазм органлари касалликларида ташҳис қўйишда қўлланиладиган текширувлар. Ҳозирги кунда ҳайвонлар касалликларига ташҳис қўйишда қўлланилаётган текширув усуллари ва бу усуллarning ташҳис жараёнидаги аниқлик даражаси муҳим ҳисобланади [3]. Ҳайвонлар касалликларига ташҳис қўйиш ишининг муҳимлиги ҳайвонлар орасида учрайдиган касалликларни олдиндан аниқлаш ва азолардаги умумий ва маҳаллий ўзгаришларни эрта аниқлаш имкониятларини кенгайтирган ҳолда ҳайвонларда касаллик келтириб чиқариши мумкин бўлган омиллар ва ҳолатларни бартараф этишга имконият яратади (1-расм).

Текшириш усуллари УТТ апаратида амалга оширилди, текширишда итнинг қорин бўшлиғи соҳаси ички органларни ташқи томондан текширишга мослашган даччикда 4,5 миго герц частотада қўрилди. Текшириш жараёнида қорин бўшлиғи атрофидаги теридаги дунлар қисқартирилиб, антицептик ишлов берилди, ва махсус гел ёрдамида ички органлар тасвир орқали текширилди.

Тажриба объекти ва услуби. Тажирибалар ТошДАУ Зооинженерия факультети Умумий зоотехния кафедрасига қарашли ветеринария клиникасида олиб борилди. Материал сифатида Тошкент вилояти ИИБ кинология хизмати питомниги ҳамда хонадонларда сакланаётган ошқозон яраси билан касалланган ёки бегона жисм ютган итлар танлаб олинди. Тажирибалар ўтказиш жараёнида 12 бош ҳар хил зотга мансуб итларда гастротомия жарроҳлиги ўтказилди. Тажирибадаги итлар 6 бошдан 2 гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳдаги итларнинг ошқозон жароҳати икки қаватли Шмиден, Ламбер чоки билан чокланди. Чоклаш материали сифатида синтетик лавсан чоклаш материалларидан фойдаландик. Шмиден чоки узлуксиз чок бўлиб, ошқозон ва йўғон ичаклардаги жароҳатларнинг биринчи қаватини чоклаш учун, иккинчи қаватига эса Ламбер чоки қўлланилди (1-жадвал).

1-расм. Бегона жисм борлиги гумон қилинган итда ултратовуш ташҳиси

Иккинчи гуруҳдаги итларнинг жароҳати бир қаватли Ламбер чоки билан чокланди. Чоклаш материали сифатида ипак чоклов материалдан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Гастротомия ветеринария амалиётида бир камерали

ошқозонга эга булган хайвонларда кўп қўлланиладиган абдоминал жарроҳликлардан бири ҳисобланади, жарроҳликнинг асосий мақсади ошқозон касалликларини аниқлаш, ошқозонга тушган бегона жисмлар, яра ва ўсмаларни олиб ташлашдан иборат.

Жарроҳлик столига хайвон орқаси билан чалқанча ётган ҳолатда фиксация қилинади. Нейролептаналгезия усули билан оғрикисизлантириш олиб борилади. Бунинг учун 2,5 %ли аминазин ва 2 %ли кетамин эритмаси билан венасига ёки мускул орасига инъекция қилинади. Кесим чизиғи бўйлаб 0.5% ли новокаин эритмаси билан инфилтрация (тўйинтириш) усулида маҳаллий оғрикисизлантириш ўтказилади. Қорин бўшлиғига кириб бориш учун лапаротомия ўтказилади. Бунинг учун киндик олди қисмида медиал усул билан оқ чизиқ бўйлаб кесим ўтказдик.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги олинган ит зотлари ва чоклов материаллари ва услублари

№	Ит зотлари	Тажриба гуруҳига олинган итлар сони	Тажриба гуруҳи I	Тажриба гуруҳи II
1	Немис овчаркаси	2	++	
2	Ўта Осиё овчаркаси	2		++
3	Белгия овчаркаси	2	++	
4	Коккер спаниел	2	++	
5	Шарқий европа овчаркаси	2		++
6	Маҳаллий зотли ит	2		++
Жами		12	6	6

Тери ва унинг остида жойлашган қатламлар то курсок пардасигача кесиб борилди. Курсок пардани кесиш вақтида эҳтиёткорлик билан ёндошиш керак, бунинг учун жарроҳлик пинцети ёрдамида қорин девори кўтарилди ва скальпель ёрдамида 1-2 см кесилди, ҳосил бўлган тешикка иккита бармок ёки арикчали зонд киргизилиб, кесим узунасига катталаштирилади [5]. Жароҳат узунлиги 10 ва ундан зиёд сантиметр булиши мумкин, бу хайвонни катта, ки- чиклигига боғлиқ. Қорин бўшлиғига йўл очилгандан кейин ошқозон устидаги чарви сўрилади. Шундан сўнг ошқозон яраси билан жой ёки бегона жисм топилади ва ошқозон ташқарига қорин деворига олдиндан ёпилган салфетка устига чиқарилади. Бегона жисм ошқозонни кам васкулиризация бўлган жойга сўрилади, яра бундан истисно. Ошқозон деворидан қон оқишни олдини олиш мақсадида бегона жисм ёки яра остига ичак кискичи ўрнатилади. Ошқозон девори скальпель ёки қайчи ёрдамида кесилди, бегона жисмдан каттароқ яра бўлганда соғлом тўқималар чегарасида урчиқсимон усул билан кесилди. Бегона жисм ва яра олиб ташлангандан сўнг жароҳат атрофи 0,9 % натрий хлор эритмаси билан тампон ёрдамида тозаланади, айниқса, ошқозон ичидаги суюқлик ва ивиган қонлар олиб ташланади. Шундан сўнг ошқозон жароҳати чокланади [4] (2-расм).

Биринчи гуруҳдаги итларнинг жароҳати узлуксиз Шмиден, Ламбер усуллари билан чокланди. Чоклаш материаллари сифатида лавсан синтетик ип ишлатилди. Иккинчи гуруҳдаги итларга Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган №2 ипак ипни ишлатдик. Итларнинг ошқозонидаги жароҳат бир қаватли сероз-мускулли Ламбер чоки билан чокланди. Жарроҳлик амалиётидан кейин итларга 4 соатдан кейин илиқ сув ва гуручнинг кайнатмаси берилди. Итларни 7 кун давомида умумий ҳолати, ўзини тутиши, иштаҳаси ва ахлат чиқариши кузатилди. Шу билан бирга 7 кун давомида симптоматик даволаш олиб борилди, бунинг учун кунига 2 маҳал мускул орасига 4 % гентамицин 2 гр, церукал 2 гр, тери остига аскорбин кислотаси 2 гр ва овқат беришдан 15-20 дақиқа олдин 1 чой қошиқ фосфолюгель берилди. Итларни ҳар бир гуруҳдан 1 таси 5 кунга бориб лапаратомия қилиниб, жароҳатнинг ҳолати текширилди, биринчи гуруҳдаги итнинг жароҳат атрофида сезиларли кизариш ва тўқималарда шиш ҳосил бўлганлиги аниқланди. Иккинчи гуруҳдаги итнинг жароҳати атрофидаги туқималар кизарган, шиш сезиларли даражада. Жарроҳлик амалиётидан кейин 10 кунда барча итлар диагностик лапаратомия қилинди ва ошқозондаги жароҳатларни битиши аниқланди. Биринчи гуруҳдаги итларнинг жароҳатида силлик; чандик бўлган оғрик сезилмади, итларнинг умумий ҳолати қониқарли. Иккинчи гуруҳдаги итларнинг жароҳати атрофида чандик ҳосил бўлган, лекин у нисбатан кўпол ва айрим жойлари бўртиб қолган. Бундай ҳолат жароҳатни бир қаватли Ламбер усули билан чоклаш натижасида ва ипак ипни ишлатилганлиги учун ҳосил бўлган деб хулоса қилинди.

2-расм. Ошқозон кесмига чок қўйиш техникаси

Хулоса. Итларда гастротомия жароҳлиги амалиётида жароҳатини чоклаш учун Шмиден, Ламбер чокларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Чоклаш материали сифатида синтетик лавсан ва ипак иплардан жароҳлик амалиётида қўллаш тавсия этилади. Чоклаш усули ва чоклаш материалларини қиёсий баҳолаганда икки қаватли Шмиден, Ламбер чоки ва лавсан синтетик материалдан фойдаланганда жароҳатни чандиғи текис, мустаҳкам ва ёпишқоқлик даражаси паст эканлиги аниқланди.

Ошқазон девори жароҳатлари тўқималари жароҳатларини бирлаштиришда табиий тўқима ипларидан фойдаланиш ва бошқа турдаги полимер, синтетик, ПГА, ипак ипларга қараганда жароҳатни битишидаги аҳамияти тавсия этилди.

REFERENCES

1. Кашин А.С. Закрытие послеоперационных ран брюшной стенки у животных, журнал Ветеринария №4, 2001;
2. Нарзиев Б.Д. Итларда гастротомия операциясида қўлланиладиган чоклар ва материалларни қиёсий баҳолаш, журнал-Ветеринария медицинаси №2, 2019;
3. Guy St Jean Adrian Steiner A., David Weaver “Bovine Surgery and Lameness”, USA, 2005
4. Медведева Л.В. К вопросу применения однорядного кишечного шва. Новосибирск, 2004;
5. Х.К.Рустамов, Я.А.Ахбутаев, Б.Д.Нарзиев «Оператив хирургия» Самарқанд-1997.
6. Трояновская Л.П. Опыт применения нового шовного материала для ветеринарии. Тезисы международной конференции, 1995.
7. К.И.Шакалов, И.А.Калашник, Г.С.Мастыко, И.Е.Поваженко, Б.А.Башкиров, Б.С.Семенов Частная ветеринария хирургия «Леленград Колос» 2005.